

ВПЛИВ ДИЗАЙНУ ПІКЧЕРБУКУ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ

Калганков Василь ¹, Барабаш Вікторія ² [0009-0008-7331-4920]

¹ здобувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
vaskalgankov@gmail.com

² викладачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
viktoriiabarabash@np.znu.edu.ua

Анотація. Дизайн пікчербуків відіграє важливу роль у розвитку творчого потенціалу дітей, формуванні їхнього уявлення про світ та здатності до самовираження. Візуальні елементи, зокрема колористика, композиція та характер ілюстрацій, впливають на емоційне сприйняття й активізацію уяви. Врахування вікових особливостей під час створення візуального контенту дає змогу підвищити ефективність пізнавального процесу. Якісний дизайн пікчербуку стимулює творче мислення, сприяє розвитку фантазії та підтримує бажання дитини досліджувати й інтерпретувати інформацію самостійно.

Ключові слова: пікчербук, дитяче видання, ілюстрація, дизайн.

Дитячий пікчербук посідає важливе місце у сучасних дослідженнях розвитку візуального, наративного та креативного мислення. Поєднуючи ілюстрації та текст — або іноді лише зображення — такі книжки створюють сенсорний досвід, який стимулює уяву, символічне мислення та здатність до інтерпретації. Наприклад, у дослідженні 2023 року показано, що під час групового читання пікчербуків 5-6-річними дітьми найчастіше проявлялися реакції, пов'язані з описом зображень і емоційним досвідом, — що свідчить про активну участь дітей у створенні сенсу, а не просто пасивного сприйняття (Wang et al., 2023).

Крім розвитку наративного мислення та уяви, пікчербуки можуть сприяти загальному когнітивному розвитку — мовленню, інгібаторному контролю, теорії розуму та навичкам саморегуляції. У дослідженні для дітей із сільських регіонів виявлено, що наявність пікчербуків і їх читання пов'язані зі зростанням рівнів рецептивного словника та інгібаторного контролю у дітей дошкільного віку (Zheng et al., 2022).

Інший напрям досліджень пов'язаний із використанням пікчербуків без тексту, тобто таких, де історія передається лише через ілюстрації. Такі книги

демонструють, що діти активно долучаються до створення сюжету, спираючись на власний життєвий досвід, спостереження та знання про світ. У дослідженні 2020 року з 11-річними дітьми показано, що вони використовують попередні знання та власний досвід, щоб «заповнити прогалини» в сюжеті, що сприяє активному розвитку наративного та візуального мислення (O'Sullivan & Konsbruck, 2020). Крім цього, сучасні підходи до пікчербуків змінюють саму роль читача: вони підкреслюють, що важливо не лише споживати сюжет, а й інтерпретувати, переповідати, домальовувати деталі, дискутувати, переосмислювати значення — тобто пікчербук стає майданчиком для творчості, критичного мислення й самоідентифікації (Laliena, & Tabernero, 2023).

Сучасні емпіричні й теоретичні дослідження 2020-х років підтверджують: дизайн (ілюстрації, стиль, формат), наявність або відсутність тексту, спосіб читання, а також контекст взаємодії (читання батьками/вчителями) — усі ці чинники мають значний вплив на те, як діти сприймають, інтерпретують і «співтворюють» історію. Такий підхід — поєднуючи психологію, освітню теорію та літературознавство — відкриває пікчербук як потужний інструмент розвитку уяви, когнітивних і соціально-емоційних навичок.

Рисунок 1. Обкладинка та ілюстрація з пікчербуку «Wonder Walkers»

Одним із помітних сучасних прикладів якісного дитячого пікчербуку є «Wonder Walkers» (Рис. 1) авторки-ілюстраторки Micha Archer, виданий Nancy Paulsen Books (Penguin Random House).

Ілюстрації виконані у змішаній техніці колажу, акрилу та текстурованого паперу, що створює багатошаровий ефект і підсилює сенсорне сприйняття дитини. Дослідники відзначають, що така тактильна стилістика стимулює візуальну допитливість і сприяє активному формуванню образного мислення (Archer, 2021). Книга демонструє, як гармонійне поєднання яскравої палітри, ритмічної композиції та метафоричного візуального ряду спонукає дитину до інтерпретації природних явищ, формуючи креативне ставлення до навколишнього світу.

Особливо цікавим є підхід, представлений у праці «Дитячі книжки-картинки: Мистецтво візуальної оповіді» Мартіна Солсбері та Мораг Стайлз (Рис. 2), де детально розглядається вплив дизайну пікчербуку на розвиток творчого потенціалу дітей.

Рисунком 2. Розгорт пікчербуку «Дитячі книжки-картинки»

Автори підкреслюють, що композиція сторінок, колір, ритм, типографіка та стилізація персонажів формують не лише естетичний досвід, а й стимулюють уяву, символічне мислення та ранні навички візуальної інтерпретації. Пікчербук, оформлений як цілісний дизайн-об’єкт, створює умови для активного додумування сюжету: дитина не просто сприймає готовий текст, а стає співтворцем історії, взаємодіючи з образами. Солсбері та Стайлз (2023) зазначають, що гармонійне поєднання тексту та ілюстрацій допомагає малюкам розпізнавати символи, розуміти структуру наративу та будувати власні смисли, що є ключовим механізмом розвитку креативності у ранньому віці.

Літературні джерела

1. Archer, M. (2021). *Wonder Walkers*. Nancy Paulsen Books. Penguin Random House.
2. Laliena, D., & Tabernero, R. S. (2023). Picturebooks and reader training in the 21st century: An ecocritical reading of canonical works of children’s literature. *Frontiers in Education*, 8. DOI : 10.3389/feduc.2023.1304027
3. O’Sullivan, S., & Konsbruck, R. (2020). Older children’s responses to wordless picturebooks: Making connections. *Children’s Literature in Education*, 52, 493–510. DOI : 10.1007/s10583-020-09424-7
4. Solsberі, M., & Styles, M. (2023). *Дитячі книжки-картинки: Мистецтво візуальної оповіді*. Київ: ArtHuss. URL : <https://www.arthuss.com.ua/shop/dytyacha-knyzhka-kartynka-mystetstvo-vizualnoyi-opovidii>
5. Wang, D., Su, M., & Zheng, Y. (2023). An empirical study on the reading response to picture books of children aged 5–6. *Frontiers in Psychology*, 14. DOI : 10.3389/fpsyg.2023.1099875
6. Zheng, Y., Li, D., Chen, Z., & Liu, G. (2022). Picture book reading on the development of preschoolers in rural areas of China: Effects on language, inhibition, and theory of mind. *Frontiers in Psychology*. DOI : 10.3389/fpsyg.2022.1030520